

Три этапа и основные положения институционализации международных форумов при решении глобальных экономических задач (1997–2020)

Киселева М. И.

Фонд Росконгресс, Санкт-Петербург, Российская Федерация; marivanna.kiseleva@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье институциональное развитие форума рассматривается на примере ПМЭФ и фонда «Росконгресс». Их деятельность условно можно разделить на три периода: Парламентский (1997–2005), Правительственный (2006–2015) и Президентский (2016–н.в.). Определены необходимые и достаточные условия этой деятельности. Сделан анализ особенностей каждого периода, востребованности и подготовки переходов между периодами, условий устойчивости всей системы.

Ключевые слова: Петербургский международный экономический форум, институционализация, необходимые и достаточные условия, демократичность, устойчивость системы

Для цитирования: Киселева М. И. Три этапа и основные положения институционализации международных форумов при решении глобальных экономических задач (1997–2020 гг.) // Управленческое консультирование. 2021. № 2. С. 79–99.

Three Stages and Main Provisions of Institutionalization of International Forums in Solving Global Economic Problems (1997–2020)

Maria I. Kiseleva

The Roscongress Foundation, St. Petersburg, Russian Federation; marivanna.kiseleva@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the institutional development of a forum, taking SPIEF and the Roscongress Foundation as a case study. The organization and event can be loosely divided into three periods: parliamentary (1997–2005), governmental (2006–2015), and presidential (2016 — present day). The article sets forth the minimum criteria of the work involved. The three periods are analysed, along with the need for each transition, and the organizational process involved for each one. Factors underpinning the stability of the system as a whole also come under examination.

Keywords: St. Petersburg International Economic Forum, institutionalization, minimum criteria, democratism, system stability

For citing: Kiseleva M. I. Three Stages and Main Provisions of Institutionalization of International Forums in Solving Global Economic Problems (1997–2020) // Administrative consulting. 2021. N 2. P. 79–99.

С древних времен форум был способом общественного обсуждения важных вопросов и выяснения мнений. Форум¹ — это 1) место сосредоточения общения, выступлений; 2) широкое представительное собрание, важное для жизни общества,

¹ Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова. М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1954. 853 с. С. 746; Булыко А. Н. Современный словарь иностранных слов. 25 тысяч слов и словосочетаний. М. : Мартин, 2004. 848 с. С. 755.

где каждый волен высказывать свои мысли. Форум может собираться один раз или периодически; редко или часто; может быть привязан к месту или может происходить ротация, что способствует экономическому росту региона и развитию общества по направлению программы форума — это свойственно спортивным мероприятиям; круг обсуждаемых вопросов может быть ограничен, может меняться. Чем сложнее система, тем более она нуждается в институциональной поддержке и сопровождении. Социальные институты представляют собой подвижную сложную систему, возникающую в результате и для регулирования сотрудничества людей. С этой целью институты создают правовое поле, состоящее из писаных законов и неписаных ограничений — культурного наследия, а также механизмами их соблюдения. Большой вклад в развитие институциональной теории принадлежит нобелевским лауреатам Д. Норту [6; 14] и Р. Коузу [12], а также их последователям, в том числе нобелевскому лауреату Дж. Стиглицу [13]. Институционализация влияет на неформальные ограничения, изменяет формальные законы. В нобелевской речи Д. Норты [6, с. 103] в разделе о перспективах экономического развития сказано: «на короткое время экономический рост возможен и при авторитарных режимах, однако долговременный рост возможен только при верховенстве закона» и «неформальные ограничения, содействующие экономическому развитию, могут ненадолго обеспечить рост экономики даже вопреки зыбким неблагоприятным политическим правилам». Форум представляет собой такую вспышку, где можно воспользоваться харизмой лидеров и особенностями неформальных ограничений для получения максимального результата в области тем, выносимых на обсуждение, а также институционализации. Неформальные ограничения — это обычаи, которые призваны решать проблемы координации поведения, «это правила, в соблюдении которых заинтересован каждый. Важная характеристика обычая состоит в том, что, учитывая издержки обмена, обе стороны заинтересованы в минимизации издержек оценки. Обмен поддерживает тенденцию к закреплению принятых обычаев. Чем ниже цена идей, идеологий и убеждений, тем большее влияние на решение они оказывают. Отклонения от норм поведения не допускаются, потому что они представляют очень серьезную угрозу стабильности. Обычаи приобретают моральную силу, когда им следуют почти все члены общества. Неформальные ограничения являются, в том числе внутренне обязательными для человека стандартами поведения» [14, р. 58, 61–64]. В силу господствующих правил и всего уклада жизни «законы, основанные на обычае, имеют большее значение и касаются более важных дел, нежели законы писанные, так что если какой-нибудь правящий человек и кажется более надежным, чем писанные законы, то он ни в коем случае не является таковым по сравнению с законами, основанными на обычае» [1, с. 482].

В процессе институционализации складываются устойчивые самоподдерживающиеся образования, способные развиваться. Вопрос о свойствах этих систем и общих закономерностях их развития является важным в современной науке и представляет интерес для исследователей. Рассмотрим один из возможных путей решения проблемы, заключенной в применении специальных локальных методов к конкретной системе в процессе ее создания и развития. Это позволяет выявить особенности динамики успешного института и изменения параметров системы, при которых являются устойчивые состояния. «Время, применительно к развитию экономики и общества, — это особое измерение, процесс человеческого познания, обуславливающий эволюцию институтов» [9, с. 187]. Временные рамки в условиях форума задают ритм, стимулируют систематизацию последовательного и четкого анализа. Теоретические исследования в этой области знаний образуют базу для решения сложных проблем.

Изучим путь, пройденный Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), а затем и другими. ПМЭФ проводился уже двадцать три раза, что позволяет рассмотреть его опыт и институциональное развитие во времени, кроме

того, постоянный системный анализ и отлаженный эффективный механизм обратной связи определили его результативность и постоянный рост его востребованности в непростое время [3, с. 115]. Этот путь условно можно разделить на три этапа:

- 1) Парламентский** (1997–2005) — законодательный орган в государстве, оргкомитет возглавлял председатель СФ, формальные институциональные условия обеспечивала «постоянно действующая рабочая группа» МПА; место проведения — Таврический дворец и выставочная площадка в Михайловском манеже, уровень — региональный;
- 2) Правительственный** (2006–2015) — исполнительный орган в государстве, оргкомитет возглавлял министр экономического развития, формальные институциональные условия обеспечивал основанный в 2007 г. Фонд, место проведения — выставочный комплекс «Ленэкспо», уровень — международный;
- 3) Президентский** (2016 — н.в.) — высший орган в государстве, руководителя оргкомитета назначает Президент РФ, формальные институциональные условия с 2016 г. обеспечивает Фонд, переименованный в «Росконгресс», место проведения — конгрессно-выставочный центр «ЭкспоФорум», уровень — международный.

Переходы от этапа к этапу не были болезненными, наоборот — они были востребованы и подготовлены. Рассмотрим особенности каждого периода.

I период (1997–2005)

Распад Советского Союза в 1991 г. нарушил социальные и экономические связи между бывшими республиками. Создание институциональной основы учрежденного в 1991 г. СНГ стало задачей Межпарламентской Ассамблеи (МПА)¹ и Совета Федерации ФС РФ (СФ). Для получения максимальной пользы, возможности вести диалог, поиска оптимальных путей, методов и скоординированных действий был организован Петербургский экономический форум (ПЭФ) под эгидой МПА и СФ РФ². Для проведения ПЭФ нужна была своя институциональная структура с конкретными законами, опирающаяся на уже существующие обычаи-правила, и механизмы их соблюдения. По мнению Аристотеля, «следует постараться ввести такой государственный строй, который при данных обстоятельствах оказался бы легче всего приемлемым и гибким: улучшить государственный строй — задача не менее сложная, чем с самого начала установить его, подобно тому, как что-либо переучитывать бывает не легче, чем учить сначала» [1, с. 487]. Институциональная основа ПЭФ сложилась быстро указами Президента, решениями, постановлениями СФ и МПА, декларациями, концепциями, а затем постоянно совершенствовалась. Вехами институционализации являются мероприятия форума. В 1997 г. в соответствии с приказом³ о подготовке и проведении «круглых столов», предусмотренных программой⁴ первого ПЭФ, была создана экспертно-аналитическая группа Аппарата СФ, привлечены члены Научно-экспертного совета СФ, члены общественных экспертных советов при комитетах СФ, координаторы для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение «круглых столов», для разработки необходимых информационно-аналитических материалов и организационно-распорядительных документов [2, 116].

¹ Постановление МПА от 28.05.1996. № 33 // Информационный бюллетень. МПА, 1996. № 11. С. 38.

² Концепция ПЭФ. Постановление от 15.10.1999. № 34 // Информационный бюллетень. 2000. № 23. С. 32.

³ Приказ СФ ФС РФ от 13 мая 1997 г. № 34-од г. Москва. О создании экспертно-аналитической группы Аппарата СФ по подготовке и проведению «круглых столов» в рамках ПЭФ.

⁴ Программа ПЭФ, утверждена 9 апреля 1997 года Председателем СФ ФС РФ.

По результатам проведения первого форума СФ постановил¹ считать целесообразным: «1. Ежегодное проведение ПЭФ; 2. Разработать концепцию ПЭФ как постоянно действующего института; 3. Парламентской делегации РФ внести предложение в Совет МПА о создании постоянно действующего организационного комитета ПЭФ и постоянно действующей рабочей группы по его подготовке».

Затем в рамках своих полномочий Совет МПА постановил²: «1. Принять к сведению итоги первого ПЭФ-1997. 2. Провести в 1998 г. ПЭФ 17–20 июня. 3. Одобрить Концепцию ПЭФ. 4. Утвердить председателем постоянно действующего организационного комитета ПЭФ Председателя Совета МПА, Председателя СФ Е.С. Строева. 5–6. Поручить председателю оргкомитета форума Е.С. Строеву сформировать оргкомитет и состав постоянно действующей рабочей группы по подготовке ПЭФ. 7. Секретариату Совета МПА совместно с постоянно действующими органами ПЭФ организовать в период между форумами проведение под эгидой МПА международных конференций и семинаров, направленных на рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение ПЭФ».

В декларации³ первого ПЭФ, принятой 20.06.1997, говорится о намерениях «вести дискуссии высокого уровня на последующих сессиях. Демократическая атмосфера форума должна способствовать обмену опытом и снятию возможных недоразумений в межгосударственных экономических отношениях, развитию правовой основы экономической интеграции, установлению деловых контактов и привлечению зарубежных инвестиций в страны Содружества».

Итак, был получен запрос на демократическую атмосферу дискуссий высокого уровня. Каковы характерные отличия демократии, и каково общество ПМЭФ? Фундаментальные основы политики заложены в трудах Аристотеля [1]. Приведем некоторые их положения, важные для нас. Несмотря на то, что демократические виды правления характеризуются как «дряблые — с ослабленным тоном» [1, с. 491], «демократический строй представляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренние распри» [1, с. 528]. «Законы устанавливаются под государственный строй: необходимо учитывать характерные черты» [1, с. 488]. «Государственный строй есть порядок в области должностей; при нем все части находят себе место либо на основании свойств, присущих им, либо в силу того или иного правила, обуславливающего их равенство с общей точки зрения» [1, с. 490]. Равенство, «гласит основной закон этой демократии, состоит в том, что ни неимущие, ни состоятельные не имеют ни в чем каких-либо преимуществ» [1, с. 496]. Тому, что «важнейшими признаками демократии являются свобода и равенство, свойственно участие возможно большего числа граждан в управлении: тогда всякий будет делать свое дело и более сообразуясь с общественной пользой, и лучше, и скорее» [1, с. 440, 496]. В демократии «постановления большинства имеют решающее значение» [1, с. 496]. «Политическое общение должно заключать в себе дружественное начало» [1, с. 508]. «Дружба неизбежно предполагает равенство» [1, с. 283]. Замечание Аристотеля о наилучшем населении наилучшего государства: «Они должны жить в труде, так как не могут оставаться праздными; вследствие этого, поставив превыше всего закон, они собираются на народные собрания лишь в случае необходимости. Остальные граждане могут принимать участие в государственном управлении лишь после приобретения установленного законами имущественного ценза. Указанные причины и ведут к образованию первого вида демократии» [1, с. 498].

¹ Постановление СФ ФС РФ № 290-сф // Собрание законодательства РФ. 14.07.1997. № 28. Ст. 3372.

² Постановление МПА 4.10.1997. № 38 // Информационный бюллетень МПА. СПб. 1997. № 15. С. 12.

³ Декларация первого ПЭФ // Информационный бюллетень. СПб. 1997. № 15. С. 13.

По условиям декларации принимающей стороне форума следовало создавать законы-условия такие, чтобы помочь обществу стать демократическим. Общество, которое собирается на форум, представляет собой именно равное с общей точки зрения: равенство перед проблемой, независимо от статуса; свободное по желанию и мысли; все непременно участвуют в обсуждении программных задач «в зависимости от превосходств и отличительных свойств», присущих участникам. Кроме того, «постановления большинства имеют решающее значение»: выработанные на форуме рекомендации поступают в законодательные и исполнительные органы СНГ и России, других стран и регионов мира. Это характерные свойства демократии. Демократичность общества и демократичность запроса шли навстречу друг другу.

В связи с постановлением¹ СФ была разработана концепция ПЭФ как постоянно действующего института.

Концепция-1997²

«ПЭФ проводится с целью обсуждения и подготовки рекомендаций по решению проблем в области развития экономической интеграции стран СНГ, осуществления согласованной политики рыночных преобразований, ускорения расширения экономического сотрудничества государств-участников СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира, усиления притока из них инвестиций, другим экономическим вопросам, решение которых способствует продвижению экономики стран СНГ к уровню экономически развитых стран мира. ПЭФ является постоянно действующим с периодичностью проведения один раз в год — примерно в июне-июле. На форум приглашаются руководители парламентов, правительств, министерств и ведомств государств — участников СНГ, представители деловых кругов, предприниматели, работники банковских и финансовых структур стран СНГ и «дальнего» зарубежья. Примерные вопросы, выносимые на обсуждение ПЭФ: ход экономических реформ в государствах Содружества, возникновение в этой области проблемы и пути их возможного совместного решения, повышение жизненного уровня населения этих стран как основная цель проводимых в странах Содружества рыночных преобразований; создание условий хозяйствующим субъектам государств СНГ для развития взаимного товарообмена и инвестиционного сотрудничества, возможность синхронизации с этой целью в рамках Экономического союза стран Содружества денежно-кредитной, налоговой, внешнеэкономической, таможенной, инвестиционной и валютной политики, законодательств в области развития малого и среднего предпринимательства в государствах СНГ; мобилизация внутренних и внешних инвестиций; рассмотрение вопросов инвестирования в Северо-Западный и другие регионы России, а также страны Содружества; проведение выставок инвестиционных проектов, имеющих межгосударственное значение; формирование межгосударственных финансово-промышленных групп, других транснациональных структур на базе технологических взаимосвязанных производств, привлечение инвестиций для их развития; проблемы формирования единого рынка труда в государствах СНГ; перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества; сотрудничество в области охраны окружающей среды; жилищно-коммунальная реформа и формирование рынка жилья в странах СНГ; сотрудничество в области науки и образования.

Организацию и подготовку проведения ПЭФ осуществляет постоянно действующий оргкомитет, возглавляемый Председателем Совета Межпарламентской Ас-

¹ Постановление СФ ФС РФ № 290-сф // Собрание законодательства РФ. 14.07.1997. № 28. Ст. 3372.

² Концепция // Информационный бюллетень МПА. СПб. 1997. № 15. С. 15.

самблеи государств — участников СНГ. При оргкомитете для решения всех оперативных вопросов создается постоянно действующая рабочая группа».

Созданная в 1997 г. структура ПЭФ состояла из оргкомитета, который определял необходимые условия по принятию решений о проведении мероприятий форума, и «постоянно действующей рабочей группы», обеспечивающей достаточные условия подготовки, сопровождения форума и решения всех оперативных вопросов.

В состав оргкомитета вошли руководители парламентов и других структур СНГ. Совместно с рабочей группой они сразу приступили к подготовке следующей сессии форума. Функционально элементы этой структуры находились в постоянном взаимодействии.

С каждым циклом проведения Петербургского форума МПА и СФ продолжали формирование его институциональной основы. Так, в концепции-1999 содержалось структурирование функций «постоянно действующих оргкомитета и рабочей группы», уточнялись пути финансирования, внедрение в практику итоговых документов предыдущих заседаний.

Концепция-1999¹

«Активное вхождение России и других государств — участников СНГ в мировое экономическое общество, кардинальные преобразования в экономической и социальной сферах, происходящие в этих странах, накопление на рубеже третьего тысячелетия целого ряда глобальных проблем, решение которых возможно только совместными усилиями — таковы реалии сегодняшнего дня. Все это определило необходимость создания системы постоянных диалогов, поиска оптимальных путей, методов и средств преобразований, скоординированных действий.

В качестве одного из важнейших элементов такой системы учрежден Петербургский экономический форум под эгидой МПА государств — участников СНГ и СФ ФС РФ, при поддержке Президента РФ и Правительства РФ.

Петербургский экономический форум проводится в целях содействия поступательному и устойчивому развитию экономики России и других государств — участников СНГ на основе углубления процессов экономической интеграции внутри Содружества, осуществления согласованной политики рыночных преобразований, расширения сотрудничества России и других государств — участников СНГ с финансовыми и промышленными структурами ведущих стран мира, привлечения иностранных инвестиций для финансирования проектов и программ развития.

Примерные вопросы, обсуждаемые на Петербургском экономическом форуме: ход экономических реформ в странах СНГ, возникающие в этой области проблемы и пути их совместного решения; методы и средства повышения жизненного уровня населения стран Содружества; создание условий хозяйствующим субъектам стран СНГ для развития взаимного товарообмена и инвестиционного сотрудничества, возможность синхронизации с этой целью в рамках Экономического союза стран СНГ денежно-кредитной, налоговой, ценовой, внешнеэкономической, таможенной, инвестиционной и валютной политики, законодательства в области развития малого и среднего предпринимательства в странах СНГ; пути мобилизации внутренних и внешних источников инвестиций, в том числе в отдельные регионы Российской Федерации; обмен опытом формирования межгосударственных финансово-промышленных групп, других транснациональных структур на базе технологически взаимосвязанных производств, привлечение инвестиций для их развития; сотрудничество в преобразовании аграрного сектора экономики и решение проблем продовольственной безопасности стран СНГ; проблемы формирования единого рынка труда

¹ Концепция. Постановление от 15.10.1999. № 34. // Информационный бюллетень. 2000. № 23. С. 32.

в странах СНГ; проблемы развития межрегионального и приграничного сотрудничества; сотрудничество в области охраны окружающей среды; подходы к проведению жилищно-коммунальной реформы и формированию рынка жилья в странах СНГ; сотрудничество в области культуры, науки и образования, создание единого гуманитарного пространства.

Организацию и подготовку проведения ПЭФ осуществляет постоянно действующий оргкомитет ПЭФ (далее — Оргкомитет), возглавляемый Председателем СФ ФС РФ. В состав Оргкомитета могут входить руководители или представители парламентов государств — участников СНГ, Экономического совета СНГ, Интеграционного Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России, правительства Санкт-Петербурга, министерств экономики, сотрудничества и финансов государств — участников СНГ, представители финансовых и предпринимательских кругов, известные ученые и общественные деятели. Оргкомитет: определяет основную тематику форума, повестку дня, порядок проведения форума (пленарные заседания, секции, «круглые столы», региональные саммиты и т. д.); осуществляет подготовку проектов решений и рекомендаций форума; руководит рабочей группой по подготовке и проведению Петербургского экономического форума (далее — Рабочая группа), действующей при Оргкомитете.

Рабочая группа Оргкомитета формируется из числа специалистов и экспертов Аппарата СФ ФС РФ, Секретариата Совета МПА, Аппарата Правительства РФ, министерств и ведомств РФ, государств — участников СНГ. Рабочая группа: осуществляет практическую подготовку работы ПЭФ, включая проведение соответствующих конференций, «круглых столов», выставок, презентаций, совещаний специалистов, проходящих под эгидой ПЭФ между его ежегодными заседаниями; готовит необходимые материалы для рассмотрения Оргкомитетом; выполняет другие поручения Оргкомитета.

Покрытие расходов на организацию и проведение ПЭФ осуществляется преимущественно на основе самофинансирования. Источниками поступления средств являются взносы за право участия в форуме и мероприятиях, проводимых под его эгидой, спонсорские вклады предпринимательских структур, доходы от издательской, рекламной и консультационной деятельности. Кроме того, возможно поступление средств в виде прямого финансирования из федерального бюджета РФ, бюджетов других государств — участников СНГ, бюджета МПА.

ПЭФ является постоянно действующим и проводится один раз в год в июне. На форум приглашаются руководители парламентов, правительств, министерств и ведомств государств — участников СНГ, представители деловых кругов, предприниматели, работники банковских и финансовых структур стран СНГ и дальнего зарубежья, ученые и специалисты.

Рабочими языками ПЭФ являются русский и английский».

Концепция-2005

В концепции-2005 определены¹: основная цель форума; участники; принципы организации; состав оргкомитета; официальные мероприятия; форма работы; формат пленарных заседаний; организация выставок; информационное обеспечение; финансирование; место проведения; языки [2, с. 87]. «Основная цель — проведение представительной и независимой дискуссии об экономическом и социальном развитии России и других стран СНГ, о ходе интеграционных процессов на постсоветском пространстве, о перспективах международного экономического и гумани-

¹ Постановление МПА от 14.04.2005. № 12 // Информационный бюллетень. СПб. 2005. № 36. С. 41.

тарного сотрудничества. В результате такой дискуссии ежегодно появляются новые идеи и концепции социально-экономического развития, законодательные предложения, хозяйственные и инвестиционные проекты. Принципы организации работы форума — неполитизированность и доверительная атмосфера дискуссий, объединение усилий ради поиска истины, конкретных результатов»¹.

Декларация и концепции отразили важнейшие идеи форума. После окончания работы важно тщательно проанализировать колоссальный материал, пищу для «экономического ума» [4, с. 12]. Результаты работы форумов первого периода рассматривались на заседаниях Совета МПА и СФ. Рекомендации и отчет о работе ПЭФ, одобренные Постановлением СФ, направлялись Президенту РФ, в Правительство, ГД, в законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ»², а одобренные постановлением МПА, направлялись в законодательные и исполнительные органы государственной власти государств-участников СНГ, «публиковались согласованные рекомендации»³. Кроме того, подводились итоги проведения и сопровождения мероприятий форума, результаты деятельности оргкомитета, рабочей группы, исполнителей и планировалась подготовка следующего форума. Основные документы приведены в монографии [2].

Особенностью ПЭФ был его региональный характер, решение задач СНГ⁴. Первый период ПЭФ проходил под эгидой парламентов. Наибольшее значение в деятельности Ассамблеи имеют вопросы, связанные с формированием системы нормативно-правовых отношений, сближением и гармонизацией законодательных актов государств СНГ. Это направление осуществляется на основе принимаемых МПА модельных законодательных актов, которые рекомендуются государствам для принятия в качестве их национальных законов для возможной согласованной законодательной деятельности. Схема модельного законотворчества, которая зафиксирована в основных документах, регламентирующих деятельность Ассамблеи, обладает высоким правовым потенциалом⁵. Модельные законы, принятые МПА, широко используются при разработке национального законодательства в странах Содружества⁶. В Постановлении МПА о ПЭФ-2003 постоянным комиссиям МПА поручается проанализировать ход выполнения Перспективного плана модельного законотворчества и сближения национального законодательства в СНГ на период до 2005 г. и представить для рассмотрения на заседании Совета МПА предложения по формированию плана законопроектных работ до 2010 г.⁷ По сути дела, Ассамблея сама создала для себя возможность реального осуществления тех модельных законов, которые она разрабатывала и принимала [4, с. 9]. Рамочный документ необходимо адаптировать к законодательству каждого государства.

В ходе невских саммитов обсуждался самый широкий круг проблем, но основными и актуальными были два направления: «Ход экономических реформ в странах СНГ» и «Укрепление могущества России». Также уделялось внимание институциональному развитию ПЭФ как важной организационной формы интеграции стран Содружества⁸.

¹ Постановление МПА от 14.04.2005. № 12 // Информационный бюллетень. СПб. 2005. № 36. С. 41.

² Постановление СФ ФС РФ от 21.09.2005 № 293-СФ // Собрание законодательства РФ. 26.09.2005. № 39. Ст. 3890.

³ Рекомендации участников КС // Вестник МПА. № 4. С. 189.

⁴ Декларация первого ПЭФ // Информационный бюллетень. 1997. № 15. С. 14.

⁵ Постановление МПА о ПЭФ-2004 № 13 // Информационный бюллетень МПА. 2005. № 36. С. 51.

⁶ МПА // Информационный бюллетень. СПб. 2008. № 42. С. 70.

⁷ Постановление МПА о ПЭФ-2003 // Информационный бюллетень МПА. 2004. № 15. С. 56.

⁸ Постановление МПА СНГ от 26.03.2002. № 19–4 // Информационный бюллетень. 2002. № 29. С. 113.

Во время работы форума состоялись многочисленные раунды деловых переговоров. Серьезный прогресс достигнут при обсуждении проблем формирования единого экономического пространства, зоны свободной торговли, Таможенного союза (ТС), Валютного союза. Особое внимание было уделено взаимовыгодному сотрудничеству стран, повышению конкурентоспособности РФ и других государств Содружества на основе проведения структурных реформ, создания правового государства и гражданского общества. Повышенное внимание уделялось насущным проблемам экономической политики, реформированию налоговой системы, привлечению инвестиций, крупным экономическим проектам, росту эффективности банковской системы, формированию рынка ценных бумаг, реформированию топливно-энергетического комплекса, принятию правительством энергетической стратегии России. В условиях несбалансированности взаимной торговли в СНГ острой необходимостью являлось завершение введения зоны свободной торговли в полномасштабном режиме. Договор заменил целый ряд многосторонних и около 100 двусторонних документов, регламентировавших торговлю на пространстве СНГ.

Е. С. Строев отмечал «признание традиционных июньских встреч в Санкт-Петербурге как авторитетного форума политической, экономической и интеллектуальной элиты мира. Фактически мы подходим к этапу, когда в обществе созрело мнение о необходимости выработки программы новой экономической политики. Форум позволяет продвинуться дальше, вносит свой конструктивный вклад в решение глобальных и вполне конкретных задач, что интеграция наших экономик позволяет нам плавно вписаться в мировое экономическое сообщество».

Последняя сессия первого периода состоялась 14–16.06.2005. Начал меняться формат ПЭФ. В соответствии с распоряжением¹ Президента РФ форум получил международный статус: Петербургский экономический форум (ПЭФ) стал называться Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Генеральный секретарь ООН² отметил: «Встреча высокопоставленных политиков, промышленников, банкиров, представителей различных международных организаций и финансовых учреждений служит также мобилизующим факторам торговли, инвестиционной деятельности и взаимовыгодных экономических отношений в регионе и за его пределами, способствуя тем самым укреплению мира и безопасности». Кофи Аннан также призывал участников форума обратиться к международным проблемам: «Хотя ваше внимание направлено сегодня на те радикальные изменения, которые по сей день происходят в вашем собственном регионе, нужно также, чтобы ваши страны всесторонне участвовали в процессе реформ для активизации деятельности, которая занимает видное место в повестке дня ООН», в том числе «масштабные реконструкции по строительству эффективной системы коллективной безопасности и усилению самой ООН».

Подготовка и проведение форума в 2005 г. осуществлялись СФ ФС РФ и Советом МПА СНГ и приобретали все более системный характер, что позволяло глубже анализировать экономические процессы. Ученые получили возможность не только наблюдать, но и участвовать в строительстве экономик России и СНГ. Участники форумов сами инициировали внедрение и применение результатов и резолюций. Среди рекомендаций четвертого ПЭФ-2000 есть такой пункт: «Просить СФ и МПА разработать и осуществлять мониторинг реализации рекомендаций ПЭФ»³. Воплощение рекомендаций тоже стало важной составляющей институционализации, обеспечивающей и контролирующей обратную связь. Все аспекты этой работы взаи-

¹ Распоряжение Президента РФ от 8.02. 2005. № 55-рп «О проведении ПМЭФ 2005» // Собрание законодательства РФ. 14.02.2005. № 7, Ст. 559.

² Послание ПМЭФ Генерального секретаря ООН К. Аннана // Вестник МПА. 2005. № 3. С. 4.

³ Рекомендации «круглых столов» // Вестник МПА, 2000. № 4, С. 223.

мосвязаны. Малейшие изменения одних параметров институциональной структуры требуют корректировки во всех остальных областях, включая подбор и подготовку исполнителей.

Во всех концепциях и других документах есть один неизменный пункт: «Место проведения ПЭФ — Санкт-Петербург». Плодотворное проведение форума было бы невозможно без огромной подготовительной работы: «очень удачно выбрано место проведения ПЭФ. Санкт-Петербург — один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров России. Здесь накоплен большой опыт проведения крупных международных конгрессов и конференций. В городе есть все необходимое для работы — об этом свидетельствуют великолепно оснащенные залы и помещения» [2, с. 9]. Это отмечено на пленарном заседании ПЭФ-1997¹: «Страны СНГ вступают в новую фазу интеграционного процесса, конечная цель которой — усилить действенность результатов экономического сотрудничества, достичь гармонии интересов наших стран с интересами мирового сообщества. В этой связи было бы хорошо, чтобы Петербургский форум стал постоянным местом обсуждения насущных экономических проблем для представителей деловых кругов стран Содружества, своеобразной лабораторией идей, способных воплощаться в конкретные проекты». Девять форумов прошли в Таврическом дворце Петербурга — резиденции МПА, обеспечившем его сопровождение, а выставки-презентации — в Михайловском манеже.

К 2006 г. вызовы изменились: региональные проблемы, которые стояли в 1997 г., в основном и принципиально были решены, часть задач перешла к сформированным структурам, часть продолжала обсуждаться на форуме. Проблемы же РФ требовали обсуждения, особенно их международные аспекты. СФ считал, что «ПЭФ как уникальная ассамблея органов государственной власти всех уровней может и должен сыграть существенную роль в процессе возрождения и подъема России» [8, с. 7]. «Получили поддержку предложения о расширении профиля ПЭФ, его ориентации на решение прежде всего острых социально-экономических, в том числе гуманитарных проблем XXI в. — проблем глобализации»². Изменился уровень рассмотрения проблем с регионального на международный, добавились и новые. С возрастанием интереса к ПМЭФ расширялась география, увеличилось количество участников, международных организаций, крупнейших фирм и компаний мира, а также размеры инвестиционных проектов. Условия проведения мероприятий форума нуждались в изменениях — в увеличении площадки для презентаций и переговоров. Фактически ПМЭФ участвует в формировании огромной системы и от его эффективности многое зависит. В результате деятельности 1-го периода был создан прочный базис для дальнейшей последовательной институционализации и успешного функционирования ПМЭФ.

II период (2006–2015)

Второй период был ориентирован в большой степени на интересы России и международную тематику. Деятельность ПЭФ внесла свой вклад в укрепление институциональных позиций России. По мнению Е.С. Строева, «социальная модель России будущего будет сочетать социальную справедливость и социальную ответственность, что это выстрадано веками общей истории и составляет основу нашего духовного единства. Это не мешает и глубоким рыночным преобразованиям. В России не собираются восстанавливать приоритет права силы. В России — за силу права. Россия

¹ Серов В. М. Пленарное заседание ПЭФ-1997 // ЦГА. Фонд № 3-10152. Опись № 1, Дело 215. Л. 3.

² Постановление МПА СНГ от 26.03.2002. № 19–4 // Информационный бюллетень. 2002. № 29. С.113.

и другие государства СНГ имеют традиции высокоразвитой науки, а это в современном мире — наиболее важный стратегический ресурс» [7, с. 8]. Форум позволяет объединить усилия государства, науки и предпринимателей в укреплении экономических позиций России на международной арене, «способствует укреплению могущества России»¹. Последние форумы I периода проходили «на фоне принципиально иной внутривнутриполитической, экономической и психологической ситуации в России. Страны вступили, наконец, в период эволюционных преобразований. В России началось утверждение приоритета национальных интересов как основы государственной политики. И это главное основание для уверенности в том, что нижняя точка русской смуты конца XX в. пройдена и Россия возрождается. Один из главных выводов, подсказанный всем ходом межгосударственных отношений последних десятилетий, — осознанная необходимость коллективного интеллектуального прорыва, который, подобно образованию ООН, ее институтов, в ближайшие годы обеспечил бы цивилизованные рамки для выбора единственно верных рецептов противодействия новым глобальным угрозам. Мир должен остаться полифоничным, созданным веками цивилизации и культур всех народов» [8, с. 11]. Проблемы возникновения мировых финансовых кризисов, устранения их последствий нуждались в разработке механизмов реагирования, создания новой архитектуры финансовой безопасности, отвечающей интересам всех государств. Это определяло необходимость системы постоянных диалогов, где одним из элементов, обеспечивающих достаточность решения этих задач, стал ПМЭФ.

Развитие ПМЭФ вплотную связано с общими мировыми политическими тенденциями, основными прогнозами, «вызовами глобализации и конкурентными преимуществами развивающихся высокими темпами экономик Бразилии, России, Индии, Китая»², образованием Евразийского экономического союза. «ПМЭФ за время своего существования стал представительным институтом интеграции России в мировую экономическую систему»³. Востребованность ПМЭФ стимулировала его дальнейшую институционализацию: структурирование и расширение возможностей. Основанный как площадка для встреч и дискуссий представителей политических экономических элит, государственных и общественных деятелей государств СНГ, «форум превратился в значимое экономическое событие международного масштаба»⁴. Важным шагом институционального развития стало изменение регионального уровня форума как инструмента МПА, на международный ПМЭФ под эгидой правительства. Это отражено в Распоряжении⁵ Президента РФ В. В. Путина: «п. 2. Установить, что начиная с 2006 г. организация и проведение ПМЭФ осуществляется Минэкономразвития России с учетом организации и проведения предыдущих форумов СФ и МПА». Форум проводился на новой площадке, где одновременно были представлены международные выставочные экспозиции⁶. На торжественном открытии выступили Президент РФ В. В. Путин и присутствующие главы государств. Темы пленарного заседания: «Вызовы глобализации. Конкурентные преимущества развивающихся стран»⁷.

С 2006 г. появилась потребность проводить такие форумы на другие темы и области деятельности. Каждый форум требует своего оргкомитета, связанного с те-

¹ Стратегия, устремления в XXI веке // Вечерний Петербург. № 106. 15.06.2000. С. 1.

² [Электронный ресурс]. <http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=46013> (дата обращения: 13.06.2007).

³ Десятый ПМЭФ // Вестник МПА. СПб, 2006. № 3. С. 3.

⁴ Постановление от 31.05.2007. № 28–5 // Информационный бюллетень. СПб. 2007 № 40. С. 148.

⁵ Распоряжение Президента РФ от 03.03.2006 № 92-рп // Собрание законодательства РФ. 2006. № 10. Ст. 1099.

⁶ X Петербургский международный экономический форум. СПб., 2006. 350 с. С. 15.

⁷ Там же. С. 16.

матикой, и «постоянно действующей рабочей группы». Круг обязанностей рабочей группы для разных форумов имеет больше общего, чем оргкомитет. Кроме того, в I периоде функции рабочей группы, финансовые и директорские функции выполняли сотрудники МПА. Основное различие форумов, кроме профессиональной программы, в размерах, финансировании, региональных и инфраструктурных особенностях. Появилась потребность и возможность разделить эти две функции: оргкомитет и рабочую группу.

Во исполнение распоряжения Президента РФ для оказания комплекса услуг по обеспечению организации ПМЭФ-2007 «постоянно действующая рабочая группа» с учетом финансовых и директорских функций трансформирована в Фонд¹, первоначальное название «Петербургский международный экономический форум» по имени форума, который он сопровождает (протокол № 1 от 22.12.2006). В соответствии с уставом учрежденный Фонд преследует общественно полезные цели: «организация и проведение ПМЭФ и иных экономических форумов, круглых столов, конференций, семинаров, деловых встреч, презентаций, выставок, фестивалей; повышение эффективности реализации экономической политики РФ; улучшение международного имиджа РФ; формирование условий для эффективного международного взаимодействия между деловыми и политическими элитами России и зарубежных стран»². Для достижения уставных целей была создана самостоятельная группа для выполнения обязанностей по организации и сопровождению форума. Фонд официально начал свою деятельность 12.03.2007. За время II периода в Устав Фонда вносились правки. Ссылки приводятся по последней редакции устава II периода 1914 г. С 2009 г. Фондом руководит директор А. А. Стуглев.

Изменение тематики привело к изменению состава и количества участников, инициировало изменения концепции и положения о подготовке и проведении мероприятий форума. В соответствии с Указом Президента РФ № 65 от 22.01.2008: «Оргкомитет возглавляет министр экономического развития и торговли, являющийся его председателем. Председатель оргкомитета утверждает его состав». Выработано положение, обеспечивающее проведение мероприятий форума и его дальнейшую институционализацию [2, с. 85]. Также рабочая группа вынужденно структурировалась в обособленные отделы, связанные между собой входными и выходными условиями. В 2014 г. министром экономического развития был утвержден перечень рабочих групп организационного комитета.

В целях проведения ежегодных форумов институциональные изменения с января 2008 г. определили Фонд как самостоятельную независимую структуру, которую можно привлекать для решения задач в самых разных областях, в том числе организацию международных мероприятий в России и за рубежом. В Распоряжении³ Президента РФ указано: «Провести 6–7 июня 2009 г. Всемирный Зерновой форум, приурочив его к проведению ежегодного Петербургского международного форума». Распоряжением Президента РФ от 05.10.2011 № 671-рп Фонд определен единственным исполнителем госзаказов на оказание комплекса услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с обеспечением председательства РФ в форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), а с 2015 г. — отвечает также за организацию форума «Открытые инновации».

¹ Сайт мероприятия «Петербургский международный экономический форум» [Электронный ресурс]. URL: www.forumspb.com (дата обращения: 04.05.2015).

² Сайт мероприятия «Петербургский международный экономический форум» [Электронный ресурс]. URL: www.forumspb.com (дата обращения: 04.05.2015).

³ Распоряжение Президента РФ от 29.03.2009 № 181-рп «О Всемирном зерновом форуме» // Собрание законодательства РФ. 30.03.2009. № 13. Ст. 1546.

Указом¹ Президента РФ «Об Оргкомитете» постановили: «1) Образовать Оргкомитет по подготовке и проведению ПМЭФ. 2) Утвердить прилагаемое Положение об Оргкомитете по подготовке и проведению ПМЭФ. 3) Правительству РФ обеспечивать выделение средств для подготовки и проведения ПМЭФ». В принятом Положении определено: «1) обеспечение координации исполнительных органов и организаций по подготовке и проведению форума, 2) формат деятельности: Конституция РФ, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, настоящее Положение, 3) Министр экономического развития и торговли возглавляет оргкомитет и определяет состав, 4) основные задачи: координация деятельности исполнительных властей, предложения Президенту о дате проведения и о международных мероприятиях, финансовое сопровождение и контроль, 5) права в целях реализации задач, 6) проведение заседаний, 7) повестка дня, 8) правомочность принятия решений, 9) решения — основа для деятельности исполнительных органов, 10) статус Оргкомитета».

В программах мероприятий ПМЭФ I и II периодов можно выделить основные направления: 1) Экономика. 2) Продовольственная безопасность. 3) Финансовая и налоговая политика. 4) Топливо-энергетический комплекс. 5) Регионы. 6) ЖКХ. 7) Космос и авиация. 8) Транспорт и средства связи. 9) Охрана окружающей среды. 10) Миграция. 11) Наука и образование. 12) Кризис. 13) Право. 14) Женское предпринимательство. 15) Оборона. 16) Спорт и туризм. 17) Здоровье. 18) Инновации. 19) Арктика. 20) Сотрудничество. 21) БРИК. 22) Африка. 23) США, Европа, Япония. 24) Ближний Восток. 25) Страны СНГ. 26) Дальний Восток. 27) Бизнес.

Своевременные институциональные изменения позволили не только сохранить весь накопленный за десять лет опыт ежегодного проведения форума, но и увеличить его возможности.

III период (2016 — н. в.). Фонд «Росконгресс»²

К числу вызовов III периода относится перегрузка программ II периода и возрастающая значимость отдельных тем, например, разнообразие региональных проблем Арктики и Дальнего Востока, международные отношения России с каждой отдельной страной из числа СНГ, ШОС, БРИКС, других государств. Каждое такое исследование требует отдельного форума. Темы программ I и II периодов стали их прообразом и основой. Для обеспечения такой работы потребовались изменения отлаженной устойчивой институциональной структуры. В 2015 г. был сделан следующий шаг изменения статуса форума. Форум ПМЭФ перешел под эгиду Президента РФ. Оргкомитет ПМЭФ возглавляет председатель, назначаемый Президентом РФ³. Структурные перемены в правительстве потребовали институциональных изменений структуры форума: в тексте Положения «Об Организационном комитете по подготовке и проведению ПМЭФ» от 2008 г. п. 3 теперь определен так: «Оргкомитет возглавляет председатель, назначаемый Президентом РФ»⁴ (Указ Президента от 17.11.2014 № 725).

¹ Указ Президента РФ от 22.01.2008 г. № 65 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению ПМЭФ» // Собрание законодательства РФ. 28.01.2008. № 4. Ст. 237.

² Компания с полным наименованием «ФОНД „РОСКОНГРЕСС“» зарегистрирована 12.03.2007 в регионе город Москва по юридическому адресу: 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7 пом. 1101. Регистратор «Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, № 7700» присвоил компании ИНН 7706412930 ОГРН 1077799005426. Регистрационный номер в ПФР: 087103163040. Регистрационный номер в ФСС: 771303838877131 [Электронный ресурс]. URL: <https://egrinf.com/3228816> (дата обращения: 10.01.2020).

³ Указ Президента РФ от 18.11.2014 № 725.

⁴ Оргкомитет по подготовке и проведению ПМЭФ [Электронный ресурс]. URL: www.forumspb.com (дата обращения: 04.03.2016).

Произведены изменения Указа № 65 2008 г. о Положении об оргкомитете в связи с тем, что Министерство экономического развития перестало курировать вопросы торговли. В редакции № 2 Указа Президента от 02.02.2013 № 82 о Положении об оргкомитете п. «3) Оргкомитет возглавляет министр экономического развития РФ — являющийся его председателем».

В 2016 г. фонду предстояло подготовить и провести 20-й ПМЭФ, затем организовать ВЭФ и Международный инвестиционный форум в Сочи. Каждый форум сопровождается своим оргкомитетом, а формальные институциональные условия обеспечивал Фонд. Фонд «ПМЭФ» переименован в Фонд¹ «Росконгресс», «чтобы уйти от регионального контекста в названии»². Прекращено использование краткого наименования Фонд «ПМЭФ». Полное наименование организации изменено с Фонд «Петербургский Международный Экономический Форум» на Фонд «Росконгресс»³.

Директор и специалисты Фонда продолжали свою работу. В устав Фонда⁴ в связи с новыми обстоятельствами были внесены некоторые изменения⁵. В разделе «2. Цели, предмет и виды деятельности фонда», который и представляет собой институциональную основу, пункт: «Организация и проведение Петербургского международного экономического форума и иных экономических форумов, круглых столов, конференций, семинаров, деловых встреч, презентаций, выставок, фестивалей» изменен на «Организация и проведение многосторонних международных мероприятий, Петербургского международного экономического форума и иных форумов, саммитов, круглых столов, конференций, семинаров, деловых встреч, презентаций, выставок, фестивалей, спортивных мероприятий, кинофестивалей», кроме того, добавлен новый пункт⁶: «Осуществление социально ориентированной деятельности, указанной в п. 2.4.2. настоящего Устава», где п. «2.4.2. В качестве социально ориентированной некоммерческой организации Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- поддержка социально направленной деятельности физических и юридических лиц (за исключением государственных компаний и корпораций, а также политических партий);
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации».

Увеличение количества форумов привело к изменению порядка подготовки мероприятий, более четкому планированию расходования ресурсов, в том числе временных, человеческих, более внимательному отношению к подготовке и учету

¹ Основной вид деятельности по ОКВЭД: 73.20. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 70.22; 73.1 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 73.1 Деятельность рекламная.

² Фонд «ПМЭФ» переименован в фонд «Росконгресс» — РИА Новости, 07.12.2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20151207/1337520717.html> (дата обращения: 04.05.2015).

³ Выписка из ЕГРЮЛ на 03.12.2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1077799005426&date=03.12.2015> (дата обращения: 04.05.2015).

⁴ [Электронный ресурс]. URL: www.forumspb.com (дата обращения: 04.05.2015).

⁵ Единый гос. регистрационный номер 2187700427803 (ОГРН 1077799005426 от 12.03.2007).

⁶ Устав Фонда «Росконгресс» от 20.04.2018 (редакция № 4).

интересов участников. Кроме того, для ПМЭФ была построена новая площадка в другой части города. Для того чтобы сохранить ставший привычным стиль приема гостей, надо было откорректировать некоторые правила. Директор Фонда «уверен, что координация программная, координация в части приглашения гостей позволит избежать накладок, четко спланировать время для участников и более серьезно отнестись к вопросам продвижения всех трех мероприятий на международной арене. В первую очередь организационный комитет должен планировать проведение форумов. Сроки проведения мероприятий эффективно координировать с точки зрения календаря международных форумов»¹.

В 2016 г. было проведено 4 мероприятия²: «ПМЭФ-2016» — Санкт-Петербург, 16–18.06; «Восточный экономический форум-2016» — Владивосток, 2–3.09; «Международный инвестиционный форум "Сочи-2016"» — Сочи, 29.09–2.10; «VESTIFINANCE — 2016» — Москва, 25–26.11.

Совместно с Центральным банком проводится ежегодный Международный банковский конгресс³. На полях форума были предусмотрены конференция по развитию приарктических территорий, форум деловой двадцатки и деловой форум ШОС. Юбилейный ПМЭФ-2016 впервые прошел на новой площадке конгрессно-выставочного центра «ЭкспоФорум».

В 2017 г. было проведено 6 мероприятий⁴.

Кроме трех регулярных крупнейших экономических форумов России, организуются также отдельные саммиты. Поддерживая высокие стандарты качества, Фонд увеличивает количество ежегодных проектов различной тематики, как на территории России, так и за рубежом.

В 2018 г. было проведено 22 мероприятия⁵, из них 8 заграничных.

¹ Стуглев А. А. Росконгресс: четкая организация форумов приведет к эффективности [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vestifinance.ru/videos/26234> (дата обращения 01.05.2019).

² Календарь мероприятий «Росконгресс» [Электронный ресурс]. URL: <https://roscongress.org/calendar/> (дата обращения: 01.03.2019).

³ Стуглев А. А. Росконгресс: четкая организация форумов приведет к эффективности.

⁴ Мероприятия-2017: «Российский инвестиционный форум — 2017» — Сочи, 27–28.02; «Международный арктический форум „Арктика — территория диалога“ — 2017» — Архангельск, 28–30.03; «VESTIFINANCE-2017» — Москва, 19–20.05; «ПМЭФ-2017» — Санкт-Петербург, 01–03.06; «ВЭФ-2017» — Владивосток, 05–07.09; «Российская энергетическая неделя — 2017» — Москва, 03–06.10 [Электронный ресурс]. URL: <https://roscongress.org/calendar/> (дата обращения: 01.03.2019).

⁵ Мероприятия — 2018: «Русский Дом — 2018» — Давос, 23–25.01; «Российский инвестиционный форум — 2018» — Сочи, 14–16.02; «ПМЭФ-2018» — Санкт-Петербург, 24–26.05; «Всемирный форум по франчайзингу — 2018» — Москва, 30–01.05; «Международный финансовый конгресс — 2018» — Санкт-Петербург, 06–08.06; «Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Киргизии» — Челябинск, 15–16.06; «Российско-Корейский бизнес-форум — » — Москва, 22.06; «Седьмой российско-армянский межрегиональный форум» — Ереван, 29.06; «Международный конгресс по кибербезопасности — 2018» — Москва, 05–06.07; «Международный дальневосточный морской салон — 2018» — Владивосток, 26–28.07; «Сессия ПМЭФ „Регионы России: новые точки роста“ в Северо-Западном федеральном округе» — Псков, 21.08; «Восточный экономический форум — 2018» — Владивосток, 11–13.09; «Российско-сингапурский бизнес-форум (РСБФ)» — Сингапур, 19–21.09; «Девятый российско-азербайджанский межрегиональный форум» — Баку 27.09; «Российская энергетическая неделя — 2018» — Москва, 03–06.10; «Девятый абхазо-российский деловой форум» — Сухум, 12.10; «Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018» — Сочи, 17–19.10; «XI Евразийский экономический форум» — Верона, 25–26.10; «Бизнес-форум „Россия — Латинская Америка“» — Гавана, 29.10; «Первый Российско-Индийский стратегический диалог» — Санкт-Петербург 25–27.11; «Инфраструктурный конгресс „РОСИНФРА“. V Общероссийский форум „Частные операторы коммунальной инфраструктуры“» — Москва, 05–06.12; «Сессия ПМЭФ „Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития“ в Уральском федеральном округе» — Челябинск, 10.12 [Электронный ресурс]. URL: <https://roscongress.org/calendar/> (дата обращения: 01.03.2019).

ПМЭФ — 2018¹ состоялся 24 мая. Глава государства отметил: «Сегодня нам нужны не торговые войны и даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир. Девиз нынешнего Петербургского форума — "Создавая экономику доверия". Убежден, сама жизнь говорит о том, что роль доверия как фактора развития будет возрастать»².

В 2019 было проведено³ 25 мероприятий⁴, из них 6 заграничных.

В компетенции⁵ Фонда входят: Управление проектами; Продвижение проектов в России и за рубежом; Медиа сопровождение; Территория инноваций; Социальная платформа; Волонтерская программа; Культурная программа; Спортивная программа; Roscongress Club. В 2018 г.⁶ введена информационно-аналитическая система, которая создает инструменты обратной связи — важное условие развития институциональной структуры.

Последние институциональные изменения⁷ производились 29.04.2020. Добавлены сведения об основном виде деятельности: Деятельность по организации конференций и выставок (82.30). Удалены сведения об основном виде деятельности: Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (73.2). Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки (74.9). Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (93.29.9). Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность в сфере связей с общественностью (70.21). Добавлены сведения о дополнительном виде

¹ Календарь мероприятий «Росконгресс» [Электронный ресурс]. URL: <https://roscongress.org/calendar/> (дата обращения: 01.03.2019).

² [Электронный ресурс]. URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201805301613-1b8x.htm (дата обращения: 01.03.2019).

³ Календарь мероприятий «Росконгресс» [Электронный ресурс]. URL: <https://roscongress.org/calendar/> (дата обращения: 01.03.2019).

⁴ Мероприятия-2019: «Русский Дом — 2019» — Давос, 21–25.01; «Деловая миссия субъектов РФ и российских технологических компаний в Японию» — Давос, 04–05.02; «Российский инвестиционный форум — 2019» — Сочи 13–15.02; «Первый диалог „Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого океана“» — Брюссель, Бельгия, 15.03; «Восьмая российско-киргизская межрегиональная конференция: „Новые горизонты стратегического партнерства и интеграция“» — Бишкек, 27–28.03; «Круглый стол по торгово-экономическому сотрудничеству России и Китая» — Москва, 02.04; «Международный арктический форум „Арктика — территория диалога“ — 2019» — Санкт-Петербург, 09–10.04; «Седьмая конференция по международному сотрудничеству России и Таджикистана» — Москва, 16–17.04; «Инфраструктурный конгресс „РОСИНФРА“. VI Российская неделя ГЧП» — Москва, 23–26.04; «V Российский форум малого и среднего предпринимательства» — Санкт-Петербург, 05.06; «ПМЭФ-2019» — Санкт-Петербург, 05–08.06; «Ежегодное собрание Афрэксимбанка» — Москва, 18–22.06; «Международный конгресс по кибербезопасности» — Москва, 20–21.06; «Международный финансовый конгресс — 2019» — Санкт-Петербург, 04–05.07; «Мероприятия по празднованию 80-летия образования г. Магадан» — Магадан, 08–15.07; «Восточный экономический форум — 2019» — Владивосток, 03–06.09; «23-я сессия Генеральной Ассамблеи UNWTO» — Санкт-Петербург, 09–13.09; «XIII Международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE — 2019» — Москва, 18–20.09; «IV Международный форум «Евразийская неделя — 2019»» — Бишкек, 25–27.09; Четвертый Международный форум «Россия и Иberoамерика в глобализующемся мире: история и современность» — Санкт-Петербург, 01–03.10; «Российская энергетическая неделя — 2019» — Москва, 02–05.10; «Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019» — Сочи, 09–11.10; «Smart Nordic Tech 2019» — Москва, 24.10; «XVI Международный форум сотрудничества России и Казахстана» — Омск, 06–07.11; «V Российско-британский бизнес-форум» — Лондон, 27.11.

⁵ Росконгресс [Электронный ресурс]. URL: <https://roscongress.org/about/history/> (дата обращения: 01.05.2019).

⁶ Там же.

⁷ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rusprofile.ru/id/2038429> (дата обращения: 04.05.2019).

деятельности: Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (79.9). Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (88.99).

Важной частью форумов является подписание контрактов. Это еще одна особенность Петербургского форума и заключается в непосредственной связи с практикой. Территория инноваций — выставочное пространство открывает широкие возможности для презентации проектов и детального обсуждения участниками мероприятий применение технологических продуктов. На форуме демонстрируются образцы передовой техники. Участники форума проводят деловые встречи. Уже в 1997 г. были представлены 650 инвестиционных проектов¹. СФ предложил признать целесообразным проведение в рамках форума презентации инвестиционных проектов и оказать необходимое содействие в подготовке и проведении презентаций². «Институциональные рамки оказывают решающее влияние и на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются» [14, с. 74]. Начиная с 1997 г. на Петербургском форуме обсуждались темы, позволившие скоординировать инвестиционное и финансовое законодательство СНГ, РФ и стран, входивших в ВТО. Финансовый язык должен быть понятен представителям бизнеса различных государств, в том числе системы бухгалтерского учета и аудита. Это касается предоставления достоверной и оперативной информации о финансовом состоянии. Правовое поле и механизмы, его поддерживающие, обеспечивают условия подписания соглашений. В этом случае общение вызывает доверие. То, что сделки заключаются на очень большие суммы, свидетельствует о том, что институциональное поле ПМЭФ обеспечивает снижение транзакционных издержек и повышает доверительные отношения в бизнес-сообществе. Участники форумов приложили немало усилий для создания этих условий. Возможности институциональной структуры ПМЭФ, связанные с транзакциями, описаны во фрагменте Программы-2000, в разделе «инвестиции»³: «Как показывает практика проведения форумов, большой интерес участников вызывают представление региональных инвестиционных проектов, демонстрация опыта работы межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия. Каждый участник программы инвестиционного сотрудничества на форуме будет иметь возможность лучше изучить инвестиционный рынок и получить интересующую информацию, в том числе каталоги инвестиционных проектов, их электронные версии, а также принять участие в презентации наиболее перспективных инвестиционных проектов. Цель программы — раскрыть для российских и зарубежных инвесторов наиболее привлекательные сферы вложения капитала в бизнес-проекты, имеющие, как правило, правительственные, финансовые и юридические гарантии защиты от непредвиденных рисков, имеющие собственные стартовые ресурсы и обеспечивающие надежность доходов от вложенных средств, а также возможности совместного участия в уставном капитале, получения налоговых льгот и других преимуществ. Опытные высококвалифицированные специалисты окажут вам помощь в оформлении инвестиционных программ, отвечающих международным требованиям». Обоснованность представленных проектов привлекает средства в отечественную экономику. Часть программы, посвященная выставкам, устроена таким образом, что снижение рисков оптимизирует усилия для заключения договоров, соглашений, сделок. Максимальное снижение транзакционных издержек и увеличение прибыли по «теореме Р. Коуза» [12, р. 386] это идеальные условия для функционирования рынка. Правовое и информационное поле ПМЭФ

¹ Хроника // Вестник МПА. 1997. № 2. С. 214.

² Постановление СФ ФС РФ «О Петербургском экономическом форуме» от 27.01.1999 № 39-СФ // Собрание законодательства РФ. 08.02.1999. № 6. Ст. 797.

³ Инвестиции. ПЭФ-2000 // ЦГА. Ф. № Р-10152. Оп. № 1. Дело № 351. Л. 20.

сформировано на международном уровне: обеспечены функции контроля, механизмы выполнения и документальное сопровождение сделок и соглашений. Формат форума гарантирует условия сделок, а механизмом их соблюдения становятся доверительные отношения, которые создаются, с одной стороны, демократической обстановкой форума, а с другой — обеспечиваются уровнем ответственности всех трех периодов Парламентского, Правительственного и Президентского. Этому способствует демократическая, дружественная атмосфера форума. «Контроль за выполнением контрактов усиливается благодаря возникновению неформальных кодексов поведения» [14, р. 65]. «Опыт ПЭФ показал огромные возможности такой формы работы, как выставки — ярмарки товаров, инвестиционных проектов» [11, с. 7]. Создание благоприятной институциональной и информационной среды является необходимым условием повышения эффективности экономических связей, оживления инвестиционного климата, заключения большего числа деловых контрактов, соглашений и сделок.

Документальными объяснениями формальной части институционализации являются декларации, концепции, уставы, указы, распоряжения, постановления, программы, рекомендации форума и Фонда, которые определяют условия проведения форумов, создают и корректируют деятельность, собраны и представлены в монографии [2, с. 66–116]. Анализ документов ПМЭФ в течение более двадцати лет приводит к выводу о том, что кроме развития от регионального до международного уровня, существует еще и особенность институционализации его структуры, состоящая в том, что в 1997 г. создавался форум законодательной властью, парламентами: МПА и СФ, с 2006 г. форум перешел под управление исполнительной власти РФ — Министерства экономического развития, а с 2015 г. — в ведение Президента РФ.

При создании такой институциональной системы важно четко определить и сформулировать необходимые и достаточные условия ее существования, где необходимыми условиями является цель, а достаточными — способы ее достижения.

На первом этапе МПА учредили «постоянно действующий оргкомитет» для выполнения необходимых условий и «постоянно действующую рабочую группу» для выполнения достаточных условий проведения мероприятий форума ПМЭФ, причем финансовые и директорские функции МПА взяла на себя; в 2006 г. форум проводился совместно МПА и Правительством; далее с 2007 г. — Правительством, а для обеспечения финансовых, директорских и функций «постоянно действующей рабочей группы» был создан фонд «ПМЭФ»; на Президентском этапе с изменением формата и тематики форумов, в 2015 г. фонд переименован в «Росконгресс». Постоянный институциональный анализ мероприятия позволяет развивать и совершенствовать структуру форума. Периодичность проведения мероприятий, определенные временные рамки систематизируют процесс институционализации. Процесс непрерывный обеспечивает своевременность институционализации. Сразу начинается подготовка к мероприятию следующего года: уточняется программа, состав участников и гостей форума.

Устойчивое состояние системы достигается согласованием взаимодействия всех структур: культурный уровень общества, определяющий неписаные правила-ограничения и демократическую обстановку; высокий профессиональный уровень состава институциональной структуры и тех, кто создает писаные законы; четкое соблюдение необходимых и достаточных условий деятельности института; постоянно действующий оргкомитет и фонд, объединяющий рабочую группу, дирекцию и финансовые службы. Функционально элементы этой структуры находятся в постоянном взаимодействии. Наибольшие институциональные изменения претерпела именно структура, методом последовательной корректировки обеспечивающая достаточные условия подготовки и проведения форума. Фонд участвует в проведении многих событий международного уровня, принимающей стороной которых является РФ. На сегодня

няшний день «Росконгресс» «способен принять все возможные меры, чтобы провести мероприятие достойно»¹. Безусловной заслугой «Росконгресса» как института развития стало объединение важнейших экономических форумов.

В статье несколько раз приводятся цитаты и мнения первого председателя оргкомитета ПЭФ Е. С. Строева, руководителя двух парламентских структур: МПА СНГ, СФ ФС РФ, для того чтобы показать уровень ответственности в создании и обеспечении деятельности форума. Учтем мнение Аристотеля [1, с. 494] о том, что «в государстве душу должно признать более важной, чем все относящееся лишь к удовлетворению его насущных потребностей». А этой душой государства являются « совещающиеся о государственных делах, в чем и находит свое выражение политическая мудрость» [1, с. 494]. Можно говорить о том, что ПМЭФ исполнен душой, то есть парламентами СФ и МПА. В парламентском периоде удачно отработал принцип разделения властей. Тот факт, что СФ анализировал рекомендации ПМЭФ и одобрив передавал в Правительство, в явном и неявном виде подразумевает ответственность за их применение. Участие законодательных органов в институциональных процессах формирует строгое и ответственное отношение к реализации принятых решений — четкую обратную связь. Во втором периоде ПМЭФ перешел под управление правительства, министра экономического развития. Основные вопросы, которые стоят перед РФ: экономическое развитие, инвестиции. Структуры форума, связанные с выставками, деловыми соглашениями, способствуют экономическому развитию.

Петербургский форум стал удачным событием. Соборность интеллекта вообще и профессионального, в частности, оказалась большой силой. Академик Ю. М. Лотман рассматривал культуру как коллективный интеллект [3, с. 114]. А «культура как целое обладает особым аппаратом коллективной памяти. Из памяти культуры можно извлечь больше, чем в нее внесено» [5, с. 7]. Конечно, эти понятия вечны, в том или ином виде известны, но надо найти то, единственное сочетание всех элементов, которое поможет решить общие проблемы и конкретные задачи. Более двадцати лет востребованности и активной деятельности дают возможность сделать заключение о том, что ПМЭФ состоялся как институциональная площадка для обсуждения ключевых вопросов. По мере институционализации изменился формат, титулы, но культурный базис, дух, заложенный в основу форума еще Декларацией-1997, сохранялся и развивался. Демократичность — основной посыл для тех, кто обеспечивает необходимые и особенно достаточные условия проведения форума. Ответственность за деятельность форумов задает уровень участия и доверительность при обсуждении. То же можно сказать и о деятельности Фонда, который сопровождал и обеспечивал мероприятия форума с 2007 г. Директор Фонда высказывал мнение² о том, что «в технической части Фонд обладает всеми ресурсами для проведения мероприятий любой сложности, как в России, так и за рубежом, что подобралась команда профессионалов и единомышленников, которая может организовать события в любых условиях». Подтверждением этого стало то обстоятельство, что Фонд одним из первых поддержал акцию «Мы вместе» ОНФ. В беспрецедентно короткий срок — за два дня мы реформатировали нашу работу, организовав колл-центр, и 18 марта 2020 г. запустили общероссийскую горячую линию по поддержке и координации помощи пожилым и маломобильным людям, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Наша линия работает в круглосуточном режиме: 24/7, офисы располагаются в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке, команда колл-центра сегодня насчитывает более 200 операторов.

¹ Стуглев А. А. Росконгресс: четкая организация форумов приведет к эффективности.

² Там же.

Форум и Фонд состоялись и не только в явном виде — для выполнения уставных целей, но и для поддержания устойчивости политической системы, в условиях которой они существуют.

Литература

1. *Аристотель*. Сочинения: в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. 830 с.
2. *Киселева* (Крыжова) М.И. Институционализация Петербургского международного экономического форума (1997–2015) / под общ. ред. В.А. Шамахова. СПб.: СЗИУ — филиал РАНХиГС, 2016. 280 с.
3. *Киселева* М.И. Петербургский международный экономический форум как инструмент институционального развития // *Управленческое консультирование*. 2015. № 7. С. 103–115.
4. *Кротов* М.И. Петербургский форум: некоторые итоги // *Вестник МПА*. 1997. № 2.
5. *Лотман* Ю.М. Культура как коллективный интеллект. М., 1977. 18 с.
6. *Норт* Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция // *Отечественные записки*. 2004. № 6. С. 88–103.
7. *Строев* Е.С. Выступления участников пленарного заседания // *Вестник МПА*. 2000. № 4.
8. *Строев* Е.С. Выступления участников пленарного заседания // *Вестник МПА*. 2001. № 4.
9. *Строев* Е.С. Подведение итогов работы форума // *Вестник МПА*. 1998. № 3.
10. *Строев* Е.С. Россия и страны СНГ в преддверии XXI века // *Проблемы теории и практики управления*. 1998. № 5. С. 9.
11. *Строев* Е.С. Третий ПЭФ // *Вестник МПА*. 1999. № 3.
12. *Coase* R.H. The Nature of the Firm // *Economica*. 1937. № 4. P. 386–405.
13. *Stiglitz* J.E. *Globalization and its Discontents*. N.Y.; L.: W.W. Norton & Company, 2002.
14. *North* D.C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.

Об авторе:

Киселева Мария Ивановна, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; marivanna.kiseleva@gmail.com

References

1. Aristotle. Works: in 4 v. V. 4. M.: Thought, 1984. 830 p. (In Russ)
2. Kiseleva (Kryzhova) M.I. Institutionalization of the St. Petersburg International Economic Forum (1997–2015) / general. ed. V.A. Shamakhov. SPb.: NWIM — branch of RANEPА, 2016. 280 p. (In Russ)
3. Kiseleva M.I. St. Petersburg International Economic Forum as an instrument of the institutionalization // *Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2015. N 7. P. 103–115. (In Russ)
4. Krotov M.I. Petersburg Forum: some results // *IPA Bulletin [Vestnik Mezhpaparlamentskoi assamblei]*. 1997. N 2. (In Russ)
5. Lotman Y.M. Culture as a collective intellect. M., 1977. 18 p. (In Russ)
6. North D. The functioning of the economy over time. Nobel lecture // *Domestic notes [Otechestvennyye zapiski]*. 2004. N 6. P. 88–103. (In Russ)
7. Stroeve E. S. Plenary presentations // *IPA Bulletin [Vestnik Mezhpaparlamentskoi assamblei]*. 2000. N 4. (In Russ)
8. Stroeve E. S. Plenary presentations // *IPA Bulletin [Vestnik Mezhpaparlamentskoi assamblei]*. 2001. N 4. (In Russ)
9. Stroeve E. S. Summing up the forum // *IPA Bulletin [Vestnik Mezhpaparlamentskoi assamblei]*. 1998. N 3. (In Russ)
10. Stroeve E. S. Russia and CIS countries on the eve of the 21st century // *Problems of the theory and practice of management*. 1998. № 5. P. 9. (In Russ)

11. Stroeve E. S. Third PEF // IPA Bulletin [Vestnik Mezhpaplamentskoi assamblei]. 1999. N 3. (In Russ)
12. Coase R. H. The Nature of the Firm // *Economica*. 1937. N 4. P. 386–405.
13. Stiglitz J. E. *Globalization and its Discontents*. W. W. N. Y.; L. : Norton & Company, 2002.
14. North D. C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.

About the author:

Maria I. Kiseleva, Head of Delegate Management Department of the Roscongress Foundation (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Politics Sciences; marivanna.kiseleva@gmail.com